

UNUTMAS MENING BOG‘IM

Shohzoda Axrorova

Buxoro viloyat Jondor tuman 38-sonli umumta’lim maktabning

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

“Usmon Nosir deganda biz kimni tushunamiz? U shunday iste’dod egasi ediki, bamisoli tekkan joyini kuydiruvchi olovdir. Usmon Nosir ulug‘ va adabiy she’riyatning diydasidan oqib ulgurmagan shabnamdir, u hali qahqahaga aylanmay lablarimizda manguga qotib qolgan nim tabassumdir... anvoyi bir chaman, sira xazon bo‘lmaydigan mo‘jiza bog‘ yaratib ketdi.

(Abdulla Oripov, 1983.)

Usmon Nosir va uning ijodi haqida so‘zlar ekanman, aning ijodini bamisoli siyohi qurimagan xatga o‘xshatardim. Bilasizmi, uning adabiyotga kirib kelishi bilanoq, she’rlarining siyohi qurimay turib, buyuk iste’dodi bilan she’rxon qalbiga ko‘char va unda o‘ziga xos iz qoldirardi. Erkin Vohidov tili bilan aytganda, uning iste’dodi shunday bir gavharki, u dengiz tubida, sadaf ichida ham gavhar. Iste’dodi shunday bir gulki, uning har bir ochilmagan g‘unchasida chamanlarning bo‘yi, tarovati bor. Uning ijodi mana shunday gavhar, mana shunday irmoq, ana shunday g‘uncha edi.

O‘z ijodini qalbdan tiniqib chiqayotganini bilgan “O‘zbekning Lermontovi”, balki “Sharqdan chiqqan Pushkin”i

Bargdek uzilib ketsam,

Unutmas meni bog‘im:

Ishimni hurmat qilur,

Gullardan haykal qurur.

Ming yillardan keyin ham

Unutmas meni bog‘i

deya yozgan bo‘lsa ajabmas.

Mana shunday betakror satrlarda ustoz Cho‘lponning ruhiy yaqinligini singdirgan bo‘lsa, “Nil va Rimda” eng bezovta tuyg‘ularini, eng qahrli noroziliklarini, qaynoq qayg‘ularini,po‘rtanali ruhiy holatini kishini hayajonga soladigan tarzda aks ettirgani- dan shoirning asarlari uning qanday odamligini yaqqol ko‘rsatib turuvchi badiiy hujjat deya ayta olamiz.

Bilasizmi,uning ijodida ham o‘tmish, ham bugun, ham kelajak betakror mavzu bo‘lganiga guvoh bo‘lamiz “Nil va Rim”da .O‘tmishda zulm,istibdod iskanjasida ezilgan benavolar,qullarning fojiasini o‘z davri tuzumi bilan taqqoslab, farqni topolmagach, “Qiynalaman.Tirishaman.Hushim parishon,”- deya mahzunlangan shoir chin ma’noda boshiga kafanligini o‘rab baralla ovozda

Qullar...(Menman u qullarning o‘lmas avlodi,

Mana menman, u qullarning hech so‘nmas yodi.

Otalarim boshidan poydevor uyib.

Ozodligim obidasin qurgan insonman.

O‘sha jonman, o‘sha qonman va o‘sha shonman)...deya jar solganida uning ko‘z oldidan Ra, Aziriso, Tifan,Fir‘avn, Kleopatra,Homer,Aflotun, Vergiliy kabilar “ xush surat” bo‘lib,

Chapak chaldi. “Ey axmoq Rim, sevinma qonga!

Bundan boshqa xo‘rlik bormi axir insonga?

Haqiqatan ham shoir qalbi bilan buni his qilish og‘ir dard, she’rxon uchun esa bu satrlarni shunchaki o‘qish,tahlil qilish,yechim izlash o‘ta og‘ir “ jasorat”, chunki bu misralarni shunchaki o‘qib bo‘lmaydi, “ Misr bo‘ylab Nil oqadir- qullar to‘kkan qon!” singari satrlar kishini bexos Nil va uning bo‘yiga olib borib qo‘yadi .

Yo‘q, yo‘q Nilni bundoq ko‘rmoqqa chidamas yurak

Buning uchun menga Usmon Nosir yuragi kerak, degim kelyapti,chunki faqat ugina yuragiga atab

Itoat et! Agar sendan

Vatan rozi emas bo‘lsa,

Yoril, chaqmoqqa aylan sen,

Yoril! Mayli tamom o‘lsam! singari kishini befarqlikdan xalos etadigan satrlarni bitgandi. She’rni “ hayot ermagi” emas, “ hayot shaxsi” deb bilgan Usmon Nosirni o‘zi aytganidek “She’riyat darg‘asi” bo‘lmoqni niyat qilganlar jarga itardilar, ammo shunda ham shoir tinmadi. I.V.Stalinga xat yozdi.Maktubda shoir “ish”ini qayta ko‘rib chiqishlarini so‘rab xat yozadi. “ Men hali yoshman, va g‘ayratga to‘laman. Men xalq uchun ijod qilishim kerak! Menda ayb yo‘q.” degan so‘zlarni yozib, 1940-yilning 20-avgust kuni Magadandan maktubni yo‘llaydi. Ajablanarlisi shundaki, shoirning ohi ko‘kka yetib, O‘zbekistonga shoir bolasining “ ish”ini qaytib ko‘rib chiqish uchun Kreml dan buyruq keladi. 1944- yilning oxirida shoirning “ ish”ini qayta ko‘rib chiqib, Usmon Nosirni aybsiz deb topishadi, ammo endi kech....

Ha, Usmon Nosir mana shunday so‘zda tanti haq+haq=HAQIQATni ayta olgan, nainki ayta olgan,balki jasorat bilan satrlarda tera olgan qalb sohibi edi. Balki shundandir uning bashoratiga ko‘ra shoirni “Bog‘im unutmagay”.